

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ПРАВО»

Выпуск 15

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

**Донецк
2019**

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73
Г72

Государственное образовательное учреждение высшего

Г72 профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Право». Вып. 15: Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 200 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований учёных, аспирантов правовых кафедр ДонАУиГС, высших учебных заведений ДНР, ЛНР, России и СНГ. В материалах рассмотрены актуальные вопросы становления и развития национальной правовой системы в условиях формирования современного государства. Освещены пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического и правового развития государства.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов, практических работников.

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73

Сборник научных работ серии «Право» включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА № 000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Право» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Ворушило В.П. – кандидат юридических наук, доцент.

Заместитель главного редактора:

Саенко Б.Е. – кандидат экономических наук, доцент.

Редакционная коллегия:

Голос И.И. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Саенко В.Б. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Витвицкая В.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Сабирзянова И.В. – кандидат философских наук, доцент;

Каблов Д.С. – кандидат юридических наук;

Сичкар В.А. – кандидат юридических наук, доцент;

Смирнов А.М. – кандидат юридических наук, доцент, профессор Донецкого Национального университета;

Шестак С.В. – кандидат юридических наук;

Кушаков М.Н. – кандидат юридических наук;

Моисеев А.М. – доктор юридических наук, профессор Донбасской юридической академии ДНР;

Седнев В.В. – доктор медицинских наук, профессор, сотрудник Генеральной прокуратуры ДНР;

Беляев В.П. – доктор юридических наук, профессор Юго-Западного государственного университета г. Курск, РФ;

Маркова-Мурашова С.А. – доктор юридических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», РФ;

Стремоухов А.В. – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Ответственный секретарь:

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент.

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163-А.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Абашина Я.В., Моргун В.В. Оптимизация процесса муниципального управления с помощью психологических методов	5
Асеева Н.В. К вопросу об объективной истине в гражданском судопроизводстве.....	12
Ашурков О.А., Кавырина В.А. К вопросу об иностранных инвестициях	22
Витвицкая В.В. Задачи, функции прокуратуры, определяющие её место в системе органов государственной власти	32
Ворушило В.П., Прокофьев Н.А., Яворук И.А. Исполнительная власть: место и роль в системе государственной власти	42
Войтов Д.В. Исторические этапы становления прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве Донецкой Народной Республики	50
Дятлов В.В. Правовые аспекты создания и деятельности организации	62
Козырь А.А. Принцип гласности и открытости судебного разбирательства как конституционно-правовая гарантия обеспечения справедливого правосудия	72
Коновалюк А.А. Институт обвинения в законодательстве Российской империи	79
Моргун В.В., Разбейко Н.В. Право индивида на обращение в международные организации	89
Родзина А.В., Куринная К.Ю. Уголовная ответственность за превышение должностных полномочий и отграничение превышения должностных полномочий от смежных составов	101

Саенко Б.Е.

Стратегическое планирование: хозяйственно-правовой аспект 113

Сичкар В.А., Гутров А.И.

Сравнительный анализ системы государственной службы
ДНР и Российской Федерации 130

Суровцева А.А.

Правовое регулирование социально-трудовых отношений
на основе социального партнёрства: зарубежный опыт 140

Степанова Ю.С., Шеринёва О.С.

Правовая глобализация: понятие и нормы..... 152

Одегова Л.Ю.

Проблемы осуществления МУС юрисдикции в отношении
преступлений агрессии 167

Хубеджева Н.А., Шарнопольская О.Н.

К вопросам совершенствования законодательной базы
социально-правовой защиты детей..... 181

Шпиняковская Е.С., Сасов А.В.

Понятие и правовое регулирование
незаклѳченного договора 190

УДК 346.51

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

САЕНКО Б.Е.,

канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Обосновывается необходимость стратегического планирования развития экономики. Раскрываются содержание и особенности стратегического планирования в современных условиях. Определяется значение хозяйственного права как инструмента стратегического планирования экономики. Даются рекомендации по использованию норм хозяйственного права в процессе стратегического планирования экономики.

Ключевые слова: экономика; право; планирование; стратегия; управление; модель; мобилизация; рынок; либерализм.

The necessity of strategic planning of economic development is substantiated. The content and features of strategic planning in modern conditions are revealed. The value of economic law as an instrument of strategic planning of the economy is determined. Recommendations are given on the use of business law in the process of strategic planning of the economy.

Keywords: economics; right; planning; strategy; control; model; mobilization; market; liberalism.

Постановка задачи. Коренные структурные изменения, происходящие в экономике на этапе перехода к более совершенному и сложному содержанию производства, активное внедрение принципиально новых промышленных технологий обуславливают необходимость разработки и использования соответствующих форм управления народнохозяйственным комплексом страны как единым целым. Одним из необходимых инструментов экономического управления является право, с помощью которого происходит формальное закрепление содержания экономических отношений.

В настоящее время определяющей тенденцией развития народного хозяйства в передовых странах является смещение экономической активности в сторону реального сектора производства, обеспечение на этой основе роста социально-экономических результатов.

Исходя из указанных выше обстоятельств, необходимо дать ответы на ряд принципиальных вопросов: во-первых, какая модель управления экономикой в наибольшей мере соответствует современному уровню развития производительных сил и производственных отношений; во-вторых, какие правовые формы являются наиболее эффективными для управления экономикой; в-третьих, какие правовые механизмы могут быть применены в области стратегического планирования экономики исходя из действующей в ДНР законодательной базы.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Исследованию процессов, происходящих в современной экономике, в том числе ДНР, вопросам их правового регулирования уделяют внимание зарубежные и отечественные авторы, придерживающиеся зачастую противоположных методологических позиций, в том числе в области взаимодействия экономики и права. Так, Ф.А. фон Хайск, сторонник либерализма, отстаивает идеи свободного рынка, надёжных правовых гарантий частной собственности. Вместе с тем, он признаёт, что рыночная система нуждается в разумно сконструированном и непрерывно совершенствуемом правовом механизме, главным назначением которого является охрана частной собственности и развитие конкуренций. Автор утверждает, что существуют области, в которых никакие правовые установления не могут создать условий для функционирования частной собственности и конкуренции. В этой сфере, по его мнению, лучше всего полагаться на способность людей стихийно вырабатывать правила поведения, юридические нормы, и никакое государство не может заменить в данном отношении их свободного выбора [1].

В отличие от сторонников либерализма, приверженцы концепции государственно-правового вмешательства в экономику, такие как Дж. М. Кейнс, Р. Харрод выступали за политику стимулирования эффективного спроса в форме правительственных расходов в сфере транспорта, строительства жилья, коммуникаций [2]. Череда кризисов, происходящих в мировой и российской экономике, начиная с конца 90-х годов XX в. по настоящее время, обусловила необходимость активизации научных исследований, направленных на поиск путей выхода из сложившегося положения. Несмотря на различие теоретических

взглядов, методологических подходов, содержащихся по этому вопросу в работах авторов, доминирующей является тенденция возрастания роли государства в экономике, прежде всего экономического управления и стратегического планирования социально-экономического развития. Такой подход реализуется на государственном уровне [3], в экономической политике межгосударственных объединений и союзов (ЕС, ЕвразЭС, БРИКС и др.). Данную позицию последовательно отстаивают отечественные учёные. Так, В. Кушлин отмечает, что в научных кругах и на политическом уровне, наконец, всерьёз стала обсуждаться тема перехода к новой модели экономического развития, что резко актуализировало вопрос об усилении государственного управления хозяйственными процессами страны. При этом автор рассматривает экономику как национальную хозяйственную систему, основными функциями управления которой являются планирование (включая выдвижение целей), организация объекта (процесса), стимулирование участков, контроль. Именно в такой логической последовательности – планирование, организация, стимулирование, контроль – выстраивается управление экономическим развитием в любой стране. Особое внимание автор уделяет необходимости стратегического планирования и управления экономикой, под которыми понимается: формирование действенных механизмов макроэкономического регулирования национального хозяйства; освоение современных методов и форм стратегического планирования и программирования научно-инновационного и социально-экономического развития; эффективную кадровую политику на государственном и корпоративном уровне (в том числе, подготовка критической массы кадров для государственного аппарата, способных осуществлять управление приоритетными государственными проектами и целевыми программами) [4; с. 5-7]. Схожую позицию занимает К. Астапов, который утверждает, что стабильно могут развиваться экономические системы, способные адекватно реагировать на современные вызовы. По его мнению, России сегодня нужна государственная стратегия, которая позволила бы максимально реализовывать имеющийся потенциал территориально-отраслевых комплексов и создать предпосылки для перехода к прогрессивным технологическим

укладам [5; с. 90]. Отдельное место занимают работы, где рассматриваются различные аспекты соотношения экономики и права. Так, Р. Познер вывел критерий эффективности правовых решений для экономики. По его мнению, они должны соответствовать критерию экономической эффективности, который он определяет либо как «принцип максимизации богатства», либо как «принцип минимизации транзакционных издержек». Автор отмечает, что правовые институты следует реформировать только исходя из того, что в теории экономики любая правовая система приравнивается к рынку и рассматривается как механизм, который регулирует распределение ограниченных ресурсов. Следовательно, вновь вводимые правовые нормы, будучи элементами рынка, должны соответствовать критерию экономической эффективности [6].

Вместе с тем, многие авторы считают, что на процесс взаимодействия экономики и права оказывают влияние духовные, политические, национальные, идеологические и многие другие факторы. Следовательно, в длительной перспективе именно обеспечение социальной справедливости станет ключевым фактором экономической эффективности, что не укладывается в рамки либерально-рыночной модели. В последнее время появился ряд научных исследований, в частности, Дж. Стиглица, где указывается на жёсткую корреляцию между экономическим неравенством и стагнацией экономического развития [7]. Особое внимание вопросам роли государства, стратегического планирования экономики уделяется авторами в Донецкой Народной Республике. В частности, А. Половян, Р. Лепа, С. Гриневская, опираясь на анализ современного состояния экономики ДНР, исходят, при всех сложностях, из возможности реализации активного сценария её развития с выходом на темпы экономического роста 5-8% в течение первых трёх лет и в дальнейшем со среднегодовыми темпами свыше 8%. При этом авторы исходят из того, что невозможно точно предсказать будущую ситуацию в условиях имеющихся внешних факторов влияния на экономику ДНР, но отмечают важность долгосрочного прогнозирования социально-экономической политики с учётом намечающихся основных тенденций. Также обращается внимание на восстановления в Республике [8; с. 124]. Столь же определённую позицию в вопросе места и роли

государственного регулирования экономики, его форм и методов, занимают О. Ашурков и Н. Орлова. Основываясь на исследовании опыта развитых стран, авторы считают важнейшим системообразующим элементом государственного регулирования экономического развития формирование действенной системы государственного стратегического планирования, ориентированного на выработку правильного подхода к решению проблемы соотношения плана и рынка. Опираясь на имеющиеся данные, авторы справедливо отмечают, что отказ от планирования, как якобы устаревшего института, не совместимого с рыночными условиями хозяйствования, нанес существенный вред экономике, и явно противоречит нашей собственной и зарубежной практике [9; с. 147-148].

Таким образом, в работах отечественных и зарубежных авторов достаточно подробно отражены различные аспекты проблемы управления и стратегического планирования экономики, использованы современные теоретико-методологические подходы к разработке правовых механизмов регулирования экономических отношений. Однако вопросы повышения эффективности стратегического планирования в условиях глубоких изменений экономической и правовой систем, места и роли хозяйственного права как одного из основных инструментов стратегического планирования экономики остаются предметом научных дискуссий, требуют практического разрешения с целью использования в экономической политике государства.

Актуальность статьи. Осуществление стратегического планирования как одной из основных функций государственного управления экономикой требует всестороннего теоретико-методологического обоснования, в том числе хозяйственно-правового. В современных условиях наполняется качественно новым содержанием экономическая деятельность государства, резко возрастает его значимость как субъекта и регулятора экономических отношений. Исходя из этого, стратегическое планирование становится комплексным государственным институтом, включающим, помимо экономических, социальные, политические, национально-культурные, правовые элементы. Их эффективное использование в интересах общества и государства

Для достижения выбранных стратегических целей является приоритетной задачей.

Целью статьи является раскрытие содержания и современных особенностей стратегического планирования, разработка рекомендаций по повышению его эффективности как элемента целостной программы социально-экономического развития Республики.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Стратегическое планирование является важнейшим элементом государственно-правового и управляющего воздействия на экономику и хозяйственную деятельность. Она представляет собой разновидность совместной деятельности людей, направленной на создание материальных и нематериальных благ (продуктов, товаров, услуг), с помощью которых удовлетворяются определённые экономические и социальные потребности общества [10; с. 48]. Приведенное определение понятия хозяйственной деятельности несколько отличается по форме, но является близким по содержанию к определению хозяйственной деятельности, закреплённой ч. 1 ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины [11]. В государственно организованном обществе, которым является Донецкая Народная Республика, управление хозяйственной деятельностью осуществляется государством путём закрепления с помощью правовых норм и регулирования наиболее важных, жизненно необходимых общественных отношений с превращением этих отношений в обязательные, охраняемые законом правоотношения. В любом экономически развитом обществе и при любой хозяйственной системе государство выступает как потенциально рациональная и эффективная система организации хозяйственной деятельности, поскольку хозяйственная система – это, прежде всего, совокупность субъектов и объектов хозяйственной деятельности, функционирующих в правовом поле данной страны.

В Донецкой Народной Республике хозяйственная система представляет собой совокупность хозяйствующих структур, основанных на различных формах собственности и действующих в различных организационно-правовых формах (в том числе на макро- и микроуровнях, на уровне отраслей, предприятий, хозяйственных организаций и их объединений). Среди субъектов

хозяйственной деятельности выделяются как юридические, так и физические лица, а сама хозяйственная система формируется на базе двух секторов экономики – государственном и негосударственном, которые функционируют в рамках единого правового поля и представляют собой единую систему отраслей и сфер производственной, хозяйственной и предпринимательской деятельности. Особенностью экономики ДНР является нахождение части предприятий, в том числе крупных, под юрисдикцией Украины, что существенно затрудняет осуществление государственного управления экономикой. Несмотря на это, государство посредством различных подходов и методов, осуществляемых в рамках определённых организационных форм, обеспечивает развитие различных отраслей народного хозяйства Республики в интересах поставленных целей.

Для более полного и точного понимания следует представить видение этого воздействия, которое выражается через экономические функции государства:

выработка стратегии экономического развития страны с учётом социально-экономического уровня общества;

определение экономической политики государства на основе конкретизации стратегии экономического развития в конкретных программах и планах с установлением перспективных и ближайших целей и задач;

формирование структуры хозяйственного комплекса страны с определением статуса хозяйствующих субъектов, а также системы и структуры органов государственного управления экономикой в соответствии с проводимой экономической политикой и намеченными стратегическими планами её реализации;

осуществление непосредственного руководства и управления хозяйственной деятельностью предприятий, организаций, объединений через специальные уполномоченные органы государственного управления экономикой;

формирование законодательной базы организации и регулирование хозяйственной деятельности, распространяющейся на все отрасли и сферы экономики с учётом специфики правового статуса государственных и негосударственных хозяйствующих субъектов;

определение порядка внешнеэкономической деятельности государства и всех иных хозяйствующих субъектов с учётом обеспечения экономической безопасности страны.

Сегодня основным законом, определяющим содержание и порядок, формы реализации государством экономической политики в ДНР, является Хозяйственный кодекс Украины. Данный закон даёт определение экономической стратегии как выбранного государством курса экономической политики, рассчитанного на продолжительную перспективу и направленного на решение крупномасштабных экономических и социальных задач, задач культурного развития, обеспечения экономической безопасности государства, сохранение и приумножение его экономического потенциала и национального богатства, повышение народного благосостояния. Правовое закрепление экономической политики осуществляется путём определения основ внутренней и внешней политики в прогнозах и программах экономического и социального развития страны и отдельных её регионов, программах деятельности Правительства, целевых программах экономического, научно-технического и социального развития, а также соответствующих законодательных актах [11; ст. 9].

Согласно ст. 10 ХК, основными направлениями экономической политики, которые определяются государством, являются: структурно-отраслевая политика; инвестиционная политика; амортизационная политика; политика институциональных преобразований; ценовая политика; антимонопольно-конкурентная политика; бюджетная политика; налоговая политика; денежно-кредитная политика; валютная политика; внешнеэкономическая политика; экологическая политика; социальная политика (защита прав потребителей, политика заработной платы и доходов населения, политика занятости, политика социальной защищённости и социального обеспечения).

Также ст. 11 ХК определяют принципы государственного прогнозирования и разработки программ экономического и социального развития страны, система прогнозных и программных документов, требования к их содержанию, а также общий порядок разработки, утверждения и выполнения прогнозных и программных документов экономического и

социального развития, полномочия и ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления в этих вопросах.

Согласно п. 3 ст. 11 Хозяйственного кодекса Украины, основными формами государственного планирования хозяйственной деятельности являются Государственная программа экономического и социального развития, Государственный бюджет, а также иные государственные программы по вопросам экономического и социального развития, порядок разработки, задачи и реализация которых определяются законом о государственных программах. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией ДНР разрабатывают и утверждают программы социально-экономического и культурного развития соответствующих административно-территориальных единиц и осуществляют планирование экономического и социального развития этих единиц.

Таким образом, можно заключить, что в Республике существует законодательная база для разработки государственных прогнозов и программ на долгосрочную перспективу. Вместе с тем, следует учитывать, что положение Республики, начиная с 2014 года по настоящее время, является кризисным. Вооружённая агрессия со стороны Украины, экономическая блокада, разрыв сложившихся хозяйственных связей, разрушение производственных и социальных объектов привели к резкому ухудшению социально-экономического состояния.

Несмотря на неблагоприятную обстановку, народнохозяйственный комплекс ДНР сохранил способность к восстановлению и выходу на новый, более высокий уровень развития. Это подтверждают, в частности, результаты исследований учёных ГУ «Институт экономических исследований», изучивших состояние и перспективы роста базовых отраслей экономики страны: добывающей промышленности, металлургии, машиностроения, химической промышленности, энергетики, транспортного комплекса, сельского хозяйства, торговли, коммуникации и связи [12; с. 126-146]. Исходя из указанных выше качественных характеристик, необходимо конкретизировать теоретико-методологические

предпосылки, обосновать механизмы осуществления социально-экономических реформ в ДНР.

В сложившемся положении определяющую роль играет политический фактор постепенного сближения ДНР и РФ вплоть до вхождения в её состав на правах субъекта федерации. Вместе с тем, осуществление на практике данного исторического решения, поддерживаемого абсолютным большинством граждан Республики, должно опираться на соответствующую социально-экономическую основу. Речь идёт о восстановлении и выходе на современный уровень народнохозяйственного комплекса ДНР, возвращении его значимости как ведущего промышленного региона в системе экономики РФ. В связи с этим следует отметить, что хозяйственный комплекс ДНР по своей структуре, включающей в основном крупные предприятия базовых отраслей производства, в значительной мере отвечает изменениям в экономической модели в сторону возрастания управляющей и консолидирующей роли государства. Это, в свою очередь, ведёт к смещению акцентов в структурной политике государства, увеличению удельного веса реального сектора экономики и, соответственно, объёма государственных и частных инвестиций в базовые отрасли производства, их модернизацию и техническое перевооружение. Эта тенденция нашла закрепление в политико-правовых решениях, в частности, в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Послании Президента РФ к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года [13], проекте закона РФ о Государственном бюджете РФ на 2020-2022 гг.

Для того чтобы занять достойное место в экономической системе РФ, стать значимым промышленно-производственным, научным, социо-культурным субъектом, в ДНР объективно необходимо проведение глубоких всесторонних преобразований в течение ближайших пяти лет, до 2024 года. Этот срок совпадает с периодом реализации национальных программ и проектов в РФ, которые во многом должны стать ориентиром для ДНР.

Одной из неотложных задач в этом плане, стоящих перед Республикой, является разработка собственной модели социально-экономического развития с учётом влияния военно-политических, социально-экономических, национально-

культурных, международных факторов. Основываясь на выбранной модели развития, следует разработать концепцию развития ДНР, включающую как общую цель развития ДНР, так и цель экономического развития, определить приоритеты для достижения цели экономического развития (рис. 1).

Рис. 1. Цель развития ДНР

Исходя из характеристики внутреннего и внешнего положения ДНР, состояние её экономики, социальной сферы, промышленно-производственной специфики хозяйственного комплекса, целесообразным является, с учётом действующего военного положения, переход от либерально-рыночной к мобилизационной модели экономики. В этом случае все отрасли, предприятия и их объединения включаются в единую систему хозяйственного комплекса страны, который выступает в качестве

объекта государственно-правового управляющего воздействия на экономику. Причём это воздействие предусматривает либо прямое вмешательство органов государственной исполнительной власти в деятельность хозяйствующих субъектов в форме юридически-властных оперативно-распорядительных действий, а также осуществления функций планирования, прогнозирования, организации хозяйственной деятельности и контроля её эффективности. В частности, в отношении предприятий, основанных на государственной форме собственности и имеющих общегосударственное значение (предприятия базовых отраслей, оборонные предприятия и т.п.) государство в лице соответствующих министерств может применять как экономические, так и неэкономические административные методы, которые связаны с определением видов и ассортимента производимой продукции, установлением фиксированных цен на неё, совершением иных оперативно-распорядительных действий. В то же время в отношении коммерческих предприятий, основанных на частной собственности, государство осуществляет не прямое императивно-властное воздействие, а косвенное регулирование путём установления общих правил, стандартов и нормативов производственно-хозяйственной деятельности, которые должны соблюдаться. При этом основным критерием является не только прибыльность, но и общественная эффективность частного предприятия, его значимость и вклад в решение государственных социально-экономических и оборонных задач. Иными словами, в мобилизационной модели необходим переход от государственного регулирования экономических процессов к государственно-правовому управлению экономикой, что позволит сосредоточить ограниченные материальные, финансовые, рабочие ресурсы и направить их на решение неотложных общественно-государственных задач.

Это требует, как уже отмечалось ранее, разработки единой концепции целостности и развития экономики как объекта государственно-правового воздействия. В основу концепции следует положить: анализ и оценку конкретных экономических процессов с целью выявления фактического состояния экономики; определение тенденций развития экономической системы с прогнозированием ожидаемых структурных и

технологических изменений; стратегическое планирование развития экономики с целью определения приоритетных направлений и задач, предупреждения кризисных явлений, а также переориентации экономических процессов на адаптацию и последовательное вхождение в российское экономическое и правовое пространство.

Решение стратегических экономических задач в Республике требует создания современной системы планового управления. Первоочередной задачей при построении системы стратегического планирования является формирование её нормативно-правовой базы. Исходя из этого, необходимо: сформировать Концепцию социально-экономического развития ДНР на период до 2024 года; разработать закон о стратегическом планировании в ДНР; принять подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования; регулярно проводить мониторинги и контроль реализации принимаемых решений в соответствии с Концепцией, законом о стратегическом планировании, подзаконными нормативными актами, регламентирующими эту сферу.

Народным Советом ДНР в 2015 году принят закон «О республиканских программах» [14], профильными комитетами разработаны отраслевые программы по отдельным направлениям хозяйственной деятельности: Программа развития угольно-энергетической отрасли, Программа бесперебойного обеспечения водой городов и районов ДНР, Программа развития потребительского рынка и ряд других программ. Вместе с тем, пока отсутствует комплексный, системный подход к формированию программных стратегических документов социально-экономического развития на перспективу.

Исходя из недостаточной разработанности законодательной базы в области регулирования развития экономики ДНР, разработан проект закона «О стратегическом планировании в Донецкой Народной Республике». Данный законопроект вместе с уже существующими в ДНР законами, отраслевыми программами должны создать фундамент для наращивания экономического потенциала. Не менее важным, наряду с экономическим аспектом, является переход к разработке юридических прогнозов в законодательной деятельности по

управлению экономикой. Такая точка зрения представлена в российской правовой науке, в частности, Ю. Тихомировым [15]. В рекомендациях «О разработке правовых прогнозов в законодательной деятельности», представленных в Научный совет по правотворчеству при председателе Государственной думы РФ, автор предлагает обеспечить переход от составления планов-перечней подготовки проектов федеральных законов к разработке прогнозов в этой сфере. Это позволит, по мнению автора, повысить обоснованность и уровень устойчивости законодательного регулирования в соответствии с федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [16]. В ст. 11, 22, 23, 24, 25, 26 указанного выше закона определены основные характеристики содержания научно-технологического, стратегического, социально-экономического и бюджетного прогнозов, которые, как считает автор, определяют содержание правовых прогнозов. Для этого требуется в процессе подготовки законопроектов системное использование информации – статистической, научной, аналитической и иной. По содержанию можно выделить информацию: экономическую, социальную, психологическую, юридическую и международную. Такие меры будут способствовать организации правового прогнозирования, что, в свою очередь, позволит выбрать механизм оптимальных правовых решений, обеспечивающих наиболее эффективное воздействие на экономику.

Правовые прогнозы в ДНР должны разрабатываться применительно к проектам отдельных законов, ряда взаимосвязанных законов, в рамках отраслей законодательства, в рамках сфер экономики. Например, для решения стратегической задачи обеспечения Республики продовольствием необходим прогноз, охватывающий возможное комплексное использование законов ДНР о развитии сельского хозяйства, о крестьянском (фермерском) хозяйстве, о торговле, о качестве продуктов, о занятости, а также положений Гражданского, Хозяйственного, Земельного кодексов, налогового законодательства ДНР.

Важной функцией в системе оптимизации правового регулирования экономики служит механизм реализации законов и иных нормативных правовых актов. Речь идёт о недопущении бездействия законов после их принятия или выполнения ими

лишь некоторых малозначимых, дублирующих действий. Ведь право не только фиксирует и закрепляет положительные явления жизни, но и способствует формированию новых отношений, то есть выступает способом опережающего развития действительности [17]. Такой подход позволяет охватить весь цикл возникновения и реализации правовых актов и их воздействия на достижение высоких социально-экономических результатов.

Общая концепция развития права в ДНР закреплена в законе ДНР «О нормативно-правовых актах» [18]. Воздействие права на экономику должно быть чётко определено на всех уровнях системы права государства, прежде всего на конституционном уровне. В этой связи следует поддержать точку зрения о том, что правовая характеристика экономического статуса страны определяется положениями её Конституции об основах экономической системы и совокупностью норм хозяйственного (экономического) законодательства. Наиболее подходящей в этом плане формой, дополняющей Конституцию, являются соответствующие кодексы, консолидирующие правовые нормы в систематизированном виде.

Нормы Конституции ДНР [19] не дают чёткого определения типу экономики, который предполагается реализовать, поэтому следует выделить в Конституции раздел «Основы экономической системы» [12; с. 216], в котором дополнительно должна быть закреплена равенство всех форм собственности и общий принцип: «Собственность обязывает. Использование собственности должно служить общественному благу». Внутренней опорой экономической системы в стране является общественный хозяйственный порядок, определённый, как и основные черты экономической системы, нормами Хозяйственного кодекса [11].

Выводы по данному исследованию.

1. Стратегическое планирование экономики страны должно определяться устройством её экономической системы, концепцией (программой) комплексного развития государства и общества с выделением в ней временных этапов, задач, источников и объёмов материально-ресурсного обеспечения, указанием ответственных исполнителей.

2. В ДНР, по опыту развитых стран, должна быть сформирована и утверждена на законодательном уровне система

планирования, прогнозирования и отчётности по результатам социально-экономического развития, с выделением общегосударственного, отраслевого, местного (муниципального) уровней.

3. В современных условиях, исходя из положения в Республике, наиболее целесообразной и эффективной является мобилизационная модель экономики, реализация которой позволит сосредоточить в едином центре ограниченные материальные и финансовые ресурсы, обеспечить их эффективное использование и контроль.

4. Формирование новой и совершенствование действующей нормативной правовой базы в области экономики должно соответствовать современным реалиям, не допускать необоснованного исключения из правовой базы Республики жизненно необходимых законов (как намериваются поступить с Хозяйственным кодексом Украины) по конъюнктурным соображениям, внося тем самым хаотизацию в правовое регулирование хозяйственных отношений как особого вида правовых отношений.

Список использованных источников

1. Хайек фон Ф.А. Дорога к рабству / Ф.А. фон Хайек. – М.: Экономика, 1992. – С. 264.
2. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – М.: изд-во «Прогресс», 1978. – С. 399.
3. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года № 204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru>.
4. Кушлин В. Государственное регулирование экономики: назревшие решения / В. Кушлин // Экономист. – 2007. – № 11. – С. 3-12.
5. Астапов К. Условия стабильного развития экономических систем в современном мире / К. Астапов // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 2. – С. 90-94.
6. Познер Р.А. Экономический анализ права. В 2-х т. / Р.А. Познер. – СПб.: Экономическая школа, 2004. – Т. 1. – 522 с.

7. Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения? / Дж. Стиглиц. – М.: Издательство «Эксмо», 2016. – 256 с.

8. Половян А.В. Проблемы и ключевые приоритеты развития экономики ДНР / А.В. Половян, Р.Н. Лепа, Р.Н. Гриневская // Современные проблемы хозяйственного законодательства: материалы I Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 25 октября 2018 г.): ГУ «Институт экономических исследований»; под ред. О.А. Ашуркова. – Донецк: Изд-во ФЛП Кириенко С.Г., 2019. – 388 с.

9. Ашурков О.А. Государственное регулирование развития экономики / О.А. Ашурков, Н.А. Орлова // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 3 (11). – С. 141-153.

10. Хозяйственное право Украины: учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: ООО «Одиссей», 2006. – 496 с.

11. Хозяйственный кодекс Украины: Закон Украины от 16 января 2003 года № 436-IV // Ведомости ВРУ. – 2003. – № 18, № 19-20, №21-22. – Ст. 144.

12. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 258 с.

13. Послание Президента РФ к Федеральному собранию РФ от 20 февраля 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tehnovar.ru/98598-poslanie-putina-federalnomu-sobraniju-20-fevralja-2019-g-video-polnyj-tekst.html>

14. О республиканских программах: Закон ДНР от 02.10.2015 г. (в редакции 29.11.2019) № 80-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/ru/>

15. Тихомиров Ю.А. Оптимизация правового регулирования в контексте социально-экономического развития / Ю.А. Тихомиров // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 1. – С. 108-113.

16. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон 03.07.2014 № 172-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru>.

17. Акопян О.А. Правовые модели и реальность / О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. Грачёва. – М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. – 280 с.

18. О нормативно-правовых актах: Закон ДНР от 07.08.2015 г. № 72-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/ru/>.

19. Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями на 11.09.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/ru/>.

УДК 35.08

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ДНР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИЧКАР В.А.,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедры

административного права

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

ГУТРОВ А.И.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Статья посвящена анализу правового регулирования системы государственной службы ДНР и Российской Федерации. Предложены идеи по усовершенствованию законодательства ДНР в сфере государственной службы. Выдвинута идея внедрения служебного права в образовательный процесс специализированных высших учебных заведений. Проанализированы проблемы системы государственной службы ДНР.

Ключевые слова: *государственная служба, система государственной службы, служебное право, анализ.*

The article is devoted to the problems of analysis of the public service system of the DPR and the Russian Federation. Ideas on improvement of the legislation in the sphere of public service are offered. The idea of introduction of service law in educational process of

Научное издание
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ПРАВО»

Выпуск 15

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск – Саенко Б.Е.

Научный редактор – Ворушило В.П.

Компьютерная вёрстка – Зензеров В.И.

Подписано в печать 24.10.2019 г. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная
11,63 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»